

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

JANUARY
2024

Volume 1
Issue 1

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

ИСХОД РОДОВ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Адизова Сарвиноз Ризокуловна

Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сина Республика Узбекистан,

г.Бухара

Email: sarvinoz_adizova@mail.ru

ARTICLE INFO

Received: 23th January 2024

Accepted: 23th January 2024

Online: 24th January 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

преэклампсия, гипертензия,
роды

АННОТАЦИЯ

В наших исследованиях изучены факторы предрасполагающие к развитию преэклампсии, течение беременности и родов у женщин с гипертензивными расстройствами. Проведён ретроспективный анализ истории беременности и родов женщин, у которых беременность осложнилась гипертензивными расстройствами. Наиболее частыми осложнениями преэклампсии выявлено ПОНРП, послеродовые кровотечения, ДВС и HELLP синдром. Из методов родоразрешения оперативные роды составили 62%, роды через естественные родовые пути составило 38.0%, наиболее частыми показаниями к оперативным родам были тяжелая преэклампсия при неподготовленности родовых путей и неэффективность проводимой терапии, рубец на матке, СОРП и ПОНРП.

Актуальность. Проблема гипертензивных состояний при беременности на сегодняшний день является одной из наиболее важных и сложных в практическом акушерстве. Преэклампсия – причина смертности почти 100 тыс. женщин-матерей в мире ежегодно. Актуальность ее определяет ряд факторов, а именно – высокая частота развития. Гипертензивные состояния при беременности по-прежнему занимают одно из ведущих мест в структуре материнской (второе место), а также перинатальной смертности после 20 нед. беременности (от 15 до 30%) [1,7]. Важность проблемы связана также высоким процентом патологического течения беременности, в частности преждевременным ее прерыванием. На фоне артериальной гипертензии часто развиваются плацентарная недостаточность и синдром задержки роста плода, антенатальная гибель плода, значительно увеличивается риск отслойки плаценты, отслойки сетчатки, эклампсии, внутримозговых кровоизлияний, массивных коагулопатических кровотечений. [5, 6,8].

Актуальность проблемы обусловлена также и тяжелыми последствиями этого заболевания. У женщин, перенесших преэклампсию, формируется хроническая патология почек и

гипертоническая болезнь [2,14]. Каждый четвертый ребенок при этой патологии имеет последствия перенесенной гипоксии [4,11,13].

Клинические проявления преэклампсии развиваются после 20 недель беременности и присущи только женщине во время беременности и родов. Преэклампсия представляет собой прогрессирующее осложнение беременности, формы проявления которой могут быть самыми различными, равно как и темпы нарастания клинических симптомов, поэтому прогнозировать дальнейший ход ее развития не всегда возможно. Единственным радикальным методом терапии данного осложнения беременности является родоразрешение [4,8,12].

Соматические заболевания, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез могут оказать влияние на инициальное звено патогенеза преэклампсии, которое возникает и разворачивается в маточно-плацентарной области. Недостаточная инвазия цитотрофобласта и неполная гестационная перестройка спиральных и радиальных артерий являются причиной снижения маточно-плацентарного кровотока, что приводит к последующему развитию плацентарной ишемии. Неадекватная плацентация, нарастающая ишемия плацентарной ткани могут спровоцировать выброс цитотоксических факторов, которые вызывают эндотелиоз микроциркуляторного русла органов-мишеней. Создается дисбаланс вазоактивных веществ, в результате чего развивается симптомокомплекс преэклампсии. Проникновение в организм матери одного или нескольких факторов, разрушающих сосудистые эндотелиальные клетки, обуславливает дисфункцию многих систем организма, развитие органной недостаточности и неблагоприятный исход как для матери, так и для плода [3,5,9].

В последующие годы жизни женщины, у которых беременность протекала с гипертензионным синдромом, чаще страдают сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, у их детей повышен риск различных метаболических и гормональных нарушений, а также сердечно-сосудистой патологии [6,7,10].

В связи с этим проблема охраны здоровья матери и ребенка при гипертензивных состояниях требует интенсификации научных исследований, направленных на совершенствование оценки риска развития гипертензии при беременности, установление роли иммунологических механизмов в генезе преэклампсии, разработку методов ее профилактики и лечения. [11,13].

Цель: изучение факторов, предрасполагающих к развитию преэклампсии, течение беременности и родов у женщин с гипертензивными расстройствами.

Материал и методы исследования: Проведён ретроспективный анализ истории родов женщин, у которых

беременность осложнилась гипертензивными состояниями, в период с 2018 г. по 2019 г, предоставленных Областном Перинатальным центре города Бухары.

Диагностическими критериями легкой и тяжелой преэклампсии являлись повышение артериального давления ($\geq 140/90$ мм рт. ст. и $\geq 160/110$ мм рт. ст., соответственно), суточная протеинурия или сочетание одного, или нескольких угрожающих симптомов, таких как сильные постоянные головные боли, боли в эпигастрии, олигурия, нарушение зрения, одышка, а при эклампсии – судороги.

Материалы для исследования включали медицинскую документацию пациенток, результаты лабораторных анализов (общий анализ крови и биохимический анализ крови), ультразвуковые заключения и данные различных анализов мочи на наличие белка.

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, США) и MS Excell 2007. Количественные данные представлены в виде средних значений (M) плюс-минус стандартное отклонение ($\pm SD$) в случае близкого к нормальному распределению признака.

Результаты и их обсуждения: За 2018-2019год в ОПЦ было 6273 родов. Из них роды осложнённое с преэклампсией тяжелой степени у 358(5.7%) рожениц, с преэклампсией легкой степени у 72 (1.1%) У 430 женщин с преэклампсией, которые составили 6.8% от общих родов гестационная гипертензия установлено у 276 (4.4 %) женщин, только у одной женщины отмечалось эклампсия. 73 (11,6%) у беременных в стационаре гестационная гипертензия перешла в преэклампсию тяжелой степени. 81 беременные с легкой преэклампсией перешли в преэклампсию тяжелой степени на фоне консервативной терапии. У 1 (0,16%) беременных преэклампсия тяжелой степени осложнилась эклампсией.

Анализ возникновения гипертензивных нарушений преэклампсии тяжелой и легкой степени в зависимости от возраста пациенток, которые разделены на возрастные группы, представлен в таблице 1. Полученные данные показали, что гипертензивные нарушения в виде преэклампсии имеют тенденцию развития у молодых беременных женщин (в возрастной группе от 23 до 29 лет), следовательно, молодые женщины больше подвержены гипертензивным состоянием.

Таблица № 1.

Возникновение преэклампсии в зависимости от возраста

Возраст беременной	Кол-во случаев	%
17-22	22	4
23-29	267	57.6
30-34	98	26.4
35 и более	43	8.2
Итого	430	100

Как видно из данной таблицы 57,6 % женщин возраст в среднем составил 25,5 + 1,9, и 26,4% женщины возрасте от 30 до 34 лет.

У женщин с преэклампсией из соматических заболеваний часто развивалась анемия различной степени у 339 (79 %), заболевания сердца у 8 (2%), почек (ИМТ) у 103 (24%) и заболевание печени у 13 (3%), диабет в 4 (1%) случаев. Как видно, эти факторы могут быть признаны как относительно предрасполагающие факторы возникновения гипертензивных нарушений.

При изучении введение родов, было отмечено всего вагинальных родов с преэклампсией тяжелой степени 136 (38.0%) случаев. Обезболивание в родах центральными анальгетиками у 115 женщин, и обезболивание методом эпидуральной анестезии у 21 рожениц.

Оперативные родоразрешение при преэклампсии тяжелой степени было у 222 (62%) рожениц. Показаниями к оперативным родоразрешением было следующие: Отсутствие эффекта от индукции родов у 46 (20,5%), неподготовленность родовых путей у 73 (33,5%) женщин, рубец на матке и преэклампсия тяжелой степени 42(19%), у 21(9.5%) беременных выявлено синдром отставание роста плода(СОРП) это тоже было показанием для оперативных родоразрешение со стороны плода, у 16 рожениц преэклампсия тяжелой степени осложнилась преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (ПОНРП) что требовало urgentную лапаротомию.

Осложнения у матерей при тяжелой преэклампсии наблюдалось у 37(8.6%) женщин, из них преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 16(3.7%), послеродовые

кровотечение 14(3.6%), ДВС 3 (0.7%), Эклампсия 1 (0.2%), HELLP-синдром 2(0.46%).

Беременные с преэклампсией тяжёлой степени все госпитализированы в реанимационное отделение. На фоне магнизиальной терапии развился приступ эклампсии у одной женщины. Также ПЭ тяжёлой степени осложнилась HELLP синдромом у 2 женщин. После стабилизации состояния беременная родоразрешена путём операции кесарева сечения с перевязкой 2х пар сосудов. Во время операции развился ДВС синдром. Произведена гемо и плазмотрансфузия. В послеродовом периоде продолжалась магнизиальная терапия (48 часов) и антигипертензивная терапия. Родильница через месяц выписана домой с ребёнком.

Выводы:

1. Учитывая данные ретроспективного анализа было выявлено что предрасполагающими факторами развития преэклампсии явилось различные соматические заболевания как анемия, заболевание почек, которые часто наблюдались в раннем репродуктивном возрасте. Наиболее частые осложнениями преэклампсии явилось ПОНРП, послеродовые кровотечения, ДВС и HELLP синдром. Из методов родоразрешения оперативные роды составили 62%, самостоятельные роды через естественные родовые пути 38.0%, наиболее частыми показаниями к оперативным родам были тяжелая преэклампсия при неподготовленности родовых путей, рубец на матки, СОРП и ПОНРП.

2. Отрицательное влияние гипертензивных нарушений на состояние здоровья беременной, перинатальную заболеваемость и смертность в настоящее время общепризнанно. В связи с этим проблема охраны здоровья матери и ребенка при гипертензивных состояниях требует интенсификации научных исследований, направленных на совершенствование оценки риска развития гипертензии при беременности, установление роли иммунологических механизмов в генезе преэклампсии, разработку методов ее профилактики и лечения. При этом раннее выявление прогностических биохимических, иммунологических маркеров позволит уже в первом триместре беременности выделить среди беременных группу риска по развитию гипертензии. Дальнейшее углубленное обследование этих женщин даст возможность начать профилактику гипертензивных расстройств с начала беременности и вести мониторинг системы гемостаза, состояния плода и улучшить исходы беременности.

Литература:

1. Ахмад Шафик Фарид, Мухаммад Хасан Фарид «Клинические особенности и факторы риска развития преэклампсии и

- эклампсии у женщин в условиях Афганистана» научно-медицинский журнал «Вестник Авиценны» №4, октябрь-декабрь 2014
2. Адизова С. Р., Ихтиярова Г. А. Морфологическая характеристика плаценты у женщин с преэклампсией //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 26-30.
 3. Ихтиярова Г.А., Адизова С.Р. «Прогностическая ценность цитокинов у женщин при осложненных родах с преэклампсией» New day in medicine 3(27) 2019 с 117-119
 4. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17.
 5. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Алеандроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. Доктор ахборотномаси 2019; 4(3) Стр- 23-27.
 6. Зарипова Д.Я., Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н. Особенности течения перименопаузального перехода женщин с ожирением. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. № 1-2.2020 Стр.39-42.
 7. Adizova S.R., Ashurova N.G. IZUCHENIE EFFEKTIVNOSTI I PRIEMLEMOSTI KONTRATsEPTIVNYKh SREDSTV U MNOGOROZhAVShIKh ZhENShchIN // Молодежный инновационный вестник. - 2016. - Vol. 5. - N. 1. - P. 193-194.
 8. Adizova S.R., Ihtiyarova G.A. Morfologicheskaya harakteristika placenty u zhenshchin s preeklampsiej. // Novyj den' v medicine, S. 26-30 2020
 9. Adizova , S., Ibrohimova , D., & Ikhtiyarova , G. (2023). Peculiarities of hemostasis in pregnant women with preeclampsia. Prospects for the Development of Medicine, 1(1), 25.
 10. Akhmedov F.K., Negmatullaeva M.N., Avakov V.E. Features of renal blood flow and dynamics of uric acid concentration in women with pregnancy complicated by preeclampsia // Clinical nephrology. - 2018. - N. 1. - P. 38-40.
 11. Rizokulovna , A. S. (2022). Blood Homocysteine Level and its Prognostic Value in Pregnant Women with Preeclampsia. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 51-57.
 12. Tuksanova D. I. et al. Osobennosti pochechnogo i pechenochnogo krovotoka u beremennyh s preeklampsiej //Rossijskij vestnik akushera-ginekologa. – 2013. – T. 13. – №. 5. – С. 41-43.
 13. Tuksanova D. I. Features of the state of parameters of homeostasis and cardiodynamics in women with the physiological course of pregnancy //Tibbietda yangi kun. -Tashkent. – 2019. – №. 1. – С. 25.